

TROVOS NUEVOS DE DESPEDIDAS

que cantan los Galanes a sus queridas Damas
aumentados con la americana a coro

*La despedida te doy
al empezar a cantar,
es muy bueno el despedir
para más fiel adorar.*

Cuando de tí yo me voy
mucho en el alma lo siento,
porque pensando en tí, estoy
con muy grande sentimiento,
la despedida te doy.

Es muy sensible el dejar
tus encantos seductores,
el despedir es matar,

al decir dulces amores
al empezar a cantar.

Mucho me gusta el sufrir
por las hermosas mujeres:
pero bien debo decir
que por más tiernos placeres
es muy bueno el despedir.

Si yo comienzo a explicar
lo que es una despedida,
es amor que hace llorar
en dejando a una querida
para más fiel adorar.

*Bendita sea tu sal
tu sandunga y tu salero,
por tu tan lindo meneo
yo te quiero y te requiero.*

Eres diosa universal
para mi sin recelar;
y para curar mi mal
te digo sin vacilar
bendita sea tu sal.

Ya sabes que por tí muero,
que por tí yo pierdo el tino,
que estoy en un desespero:
del mundo es lo más divino
tu sandunga y tu salero.

Que eres pura yo lo creo,
que eres hermosa mejor:
pues matas ya sin rodeo
a tu constante amador,
con tu tan lindo meneo.

De la mañana el lucero
tú para siempre será,
por tu traje sandunguero
y frescura con que vas,
yo te quiero y te requiero.

*Nacistes sí, para mí,
no lo tengo de dudar;
si eso no fuese cierto,
me verías reventar.*

Quando en el mundo nací
yo no tenía razón,
y al instante en que te vi
dije con buena intención,
tu nacistes para mí.

Quien había de esperar
que una tórtula tan fiel
yo tenía que adorar,
y que no serás cruel
no lo tengo que dudar.

Al mirarte yo no acierto,
tan siquiera andar un paso,
ando recto, marchó tuerto,
y moriría en el caso
si tu amor no fuese cierto.

Si cambiaras de pensar
engañando mi fe humana,

ya verías pues tronar;
lo mismito que una rana
me verías reventar.

*Cogería una pistola
para matar a cualquiera,
si tocase alguna flor
de tu hermosa primavera.*

Nací de sangre española,
sangre muy fiel y arrogante,
si un villano una vez sola
dijera yo soy tu amante,
cogería una pistola...

Yo no sé de qué manera
tengo el alma en frenesí:
serás alguna hechicera:
eres capaz sola tí
para matar a cualquiera.

Mataría sin temor
(elegante querubín)
al infame seductor,
si de tu lindo jardín
él tocase alguna flor.

De canciones la Habanera
es la más digna de amores
la que el alma desespera,
pues yo prefiero las flores
de tu hermosa primavera.

*Te dejo tierna memoria
con mis palabras de fe,
amor son del dios Cupido
firme como el sol seré.*

Si quieres ver en la gloria
piensa conmigo vivir,
adiós, pues, luz de victoria
por no pensar en sufrir,
te dejo tierna memoria.

Dios sabe si te tendré
para consolar mis penas,
piensa que no dejaré
esa tan linda azusena
con mis palabras de fe.

Yo no sé porque perdido
siempre me tengo de hallar,

lloro como un afligido
los males de mi penar,
amor son del dios Cupido.

Que te dejo, bien se vé:
pero no más por un rato,
otra vez te encontraré:
por no ser un mentecato
firme como el sol seré.

*Adiós perla de valor,
adiós hermoso diamante
adiós Luna plateada
por tí se pierde un amante.*

Hago tejer con primor
una corona de flores,
y me ausento de tu amor
al decir con mis dolores
adiós perla de valor.

Siempre te seré constante
como el cielo a las estrellas,
y al ver la tuya radiante,
te creo junta con ellas,
adiós hermoso diamante.

Cuando fijas tu mirada,
¡qué acero tus ojos son!
me siento una cuchillada
que me parte el corazón,
adiós Luna plateada.

Yo creo que es abundante
el amor que tengo en tí,
y cual loco delirante
te digo con frenesí,
por tí se pierde un amante.

*Ya me despido de tí,
ya de tí me ausento yo,
ya te dejo prenda mía
que la hora fatal sonó.*

No sé lo que siento en mí
si me miras con enojos,
te adoro con frenesí,

y con el llanto en los ojos
ya me despido de tí.

No llores, no llores no,
no te afliges por favor,
la felicidad llegó:
pues teniendo tu mi amor
ya de tí me ausento yo.

Cuan dichoso será el día
que tu podrás consolar
esa loca fantasía;
no llores, que con penar
ya te dejo prenda mía.

Viva la estrella salió
en el alto firmamento;
no me olvides, prenda no,
me voy con gran sentimiento
que la hora fatal sonó.

*Adiós pimpollo del alma,
cutis de tórtola hermosa,
Venus que matas mi pecho,
adiós bálsamo de rosa.*

Dejo el martirio a su palma
creyéndome feliz ya;
respira con dulce calma
el amante que aquí está;
adiós pimpollo del alma.

Adiós seductora diosa
y consuelo de afligidos,
serás conmigo dichosa
cuando estaremos unidos,
cutis de tórtola hermosa.

Queda tranquila en tu lecho,
que me voy a descansar,
muy contento y satisfecho:
eres para enamorar

Venus que matas mi pecho.

La despedida amorosa
es la que te canto ahora,
la más fresca y salerosa;
más pura y encantadora;
adiós bálsamo de rosa.

La americana a coro

1

Una pastora galana
en la montaña encontré,
y el Sol de aquella mañana
pronto mi Pastora fué.

Por su blancura,
muy pronto me pareció
la diosa Venus
cuando tiraba su amor.

Por tan hermosa
me causó una agitación,
que me latían
las alas del corazón.

Allí sentada
era un vergel,
la flor más linda
del mundo fiel.

2

En un árbol recostada
al fin se puso a dormir,
y al verla yo tan salada
de amor me hizo morir.

Un tierno beso
mis labios querían dar,
a la hermosura

que acaba de encontrar.

Un sueño hermoso
muy pronto la despertó,
y entre mis brazos
por fin la tenía yo.

Con mil caricias
me dijo a mí,
no me separo jamás de tí.

3

Besando su frente pura
y sus labios de carmín
se volvió aquella criatura
más bella que un serafín.

Bajo la sombra
de un árbol de gran verdor,
corría el tiempo
más dulce de nuestro amor.

Las avecillas
miraban nuestro gozar,
y no cesaban
un instante de cantar.

Solo pensando
con tal pasión,
de amor revienta
mi corazón.

J. F. Q.

(ES PROPIEDAD DE JUAN GRAU)

REUS.—Véndese en la librería «La Fleca» de Juan Grau, calle de Aleus, núm 1. En la misma casa se halla un gran surtido de romances, sainetes, libritos, historias, comedias, aleluyas de redolines, santos y soldados pintados. Depósito de libritos para fumar y cajas de cerillas. Papel para escribir, sobres para cartas, plumas, mangos, etc., etc. Todo á precios muy baratos.

Imp. LA FLECA

COLLECCIO
Manuel Massó